

知情同意书

我们将要开展一项研究“**慢阻肺高危人群筛查和社区综合防控适宜技术研究-课题 1: COPD 高危人群筛查体系的研究及推广**”，您的具体情况符合本项研究的入组条件，因此，我们邀请您参加本项研究。本知情同意书将向您介绍本项研究的目的、步骤、获益和风险等，请仔细阅读后决定是否参加。当研究者向您说明和讨论知情同意书时，您可以随时提问并要求他/她向您解释您不明白的地方。您可以与家人、朋友以及您的经治大夫讨论之后再作决定。

若您目前正在参加其他临床研究，请务必告知您的研究医生或者研究人员。

本项研究的项目组长单位负责人是王广发，主任医师，北京大学第一医院呼吸和危重症医学科。

其余分中心的项目负责人分别为：

付秀华，主任医师，内蒙古医科大学附属医院。

阎锡新，主任医师，河北医科大学第二医院。

董丽霞，主任医师，天津医科大学总医院。

赵丽敏，主任医师，河南省人民医院。

姜淑娟，主任医师，山东省立医院。

王锐英，主任医师，山西大医院（山西医学科学院）。

党晓敏，主任医师，西安交通大学第一附属医院。

尹金植，主任医师，吉林大学第二医院。

乔华，主任医师，秦皇岛市第一医院。

1. 为什么进行本项研究？

慢阻肺是消耗大量医疗资源、严重危害人类健康的慢病。但是其具体的发病机制、早期的预警指标尚不清楚。慢性阻塞性肺病(Chronic Obstructive Pulmonary Disease, COPD)是一种具有气流受限特征的肺功能下降、呈进行性发展。我国十五课题的调查数据显示 40 岁以上人口 COPD 的患病率为 8.2%，患病率之高十分惊人。据世界卫生组织预计，至 2020 年 COPD 将位居世界疾病经济负担的第 5 位，至 2030 年，COPD 将成为世界第三大死亡原因。现在的研究已提示慢阻肺与大气污染、吸烟等相关，但其机制尚不完全清楚，仍有很多不确定因素，对慢阻肺高危人群的重视程度不够，因此亟待开展大规模的前瞻性临床研究，建立人群大样本数据库，探索适合社区应用的气道炎症检测方法；开展慢阻肺高危人群筛查的关键技术和慢阻肺综合防控适宜技术研究。

2. 哪些人将被邀请参加本项研究？

如果您符合以下的入选排除标准，即可进入本次研究：

1) **入选标准:**①年龄在 40~75 岁，男女不限；②户口在本项目的研究社区，已经在该社区居

住 1 年以上且未来 4 年内无迁出计划；③肺功能检测：一秒用力呼气容积/肺活量（FEV1/FVC） $\geq 70\%$ ；④愿意参加本研究，并愿意依从研究方案，具有签署知情同意书的能力；

2) 排除标准：①已确诊慢阻肺、支气管哮喘、肺癌、支气管扩张、弥漫性肺疾病（间质性肺炎、职业性肺病、结节病等）、活动性肺结核、陈旧肺结核影响肺功能（如慢性纤维空洞型肺结核、肺脏毁损、结核性胸膜炎引起广泛胸膜肥厚）；②进行过肺叶切除术和/或肺移植术、胸膜疾病；③预期寿命少于 4 年；④已知严重且不易控制的疾病（包括严重的精神疾病、智力障碍性疾病、神经系统疾病、恶性肿瘤、慢性肝病、心功能衰竭、自身免疫性疾病、慢性肾脏疾病）；⑤酗酒、吸毒或滥用有毒溶剂；⑥正在参加其它临床试验者；⑦不能长期随访或依从性差者；

研究医生将根据您的实际情况及研究方案中的入选排除标准来判断您是否适合参加本项研究

3. 多少人将参与本项研究？

本项研究计划招募 10000 名受试者。北京大学第一医院中心联合全国多省市共 10 家三甲医院，以各个三甲医院为中心，在其对应的社区医院共计划招募 10000 名受试者，各分中心完成 1000 例。

4. 本项研究是怎样进行的？

我们将先在您所在的社区进行招募，通过电话、互联网、微信、张贴宣传单、讲座等方式，您到所在的研究中心进行筛选量表评估，满足标准后将签署知情同意书。在未来的 36 个月里，您共需随访 3 次。整个研究过程都是观察性的，不会给予干预措施，我们将收集您的个人人口学、生活习惯、疾病情况和呼吸系统症状等信息（具体见首次随访内容），采集您的血液、尿液、呼出气冷凝液标本，进行体格检查和肺功能检查，研究过程中我们会对您进行免费的健康咨询。如果您同意参与这项研究，需要您配合完成以下内容：

(1) 筛选：如果您符合以上说明的入选排除标准，即可进入本次研究；

(2) 首次随访：如果您符合上述入选标准并同意参加本项研究，研究人员将会对您进行一系列基线检查。

1) 留取血、尿标本：空腹抽取大约 20 毫升血样（5 管血）和留取 20ml 尿样，将由专业人员为您进行取样，进行血常规、尿常规、肝肾功能化验、超敏 C 反应蛋白、外周血 IL-6、miR-23a 及生物样本留存（生物样本均留存于北京大学第一医院呼吸科超低温冰箱），血常规、肝肾功能、尿常规检查结果会发放给您。

2) 检测肺功能：您将通过一个一次性的消毒口嘴进行测定，有专业的技术员指导您进行吸气和呼气的运动，以测定您的肺功能指标。若初次肺功能检测提示一秒用力呼气容积/肺活量（FEV1/FVC） $< 70\%$ ，你会吸入沙丁胺醇 400ug，15 分钟后再次做一次肺功能检查。沙丁胺醇是临床上常规开展支气管舒张试验所用的药物，商品名为万托林，生产企

业: Glaxo Wellcome, S.A; 批准文号: 国药准字 J20140104; 不良反应: 常见 ($\geq 1/100$ 且 $< 1/10$): 震颤、头痛, 心动过速; 不常见 ($\geq 1/1000$ 且 $< 1/100$) 肌肉痉挛, 心悸, 口咽部刺激; 罕见 ($\geq 1/10000$ 且 $< 1/1000$) 低钾血症, 外周血管舒张; 非常罕见 ($< 1/10000$) 过敏反应包括血管神经性水肿, 荨麻疹, 支气管痉挛、低血压和虚脱, 心律失常, 包括房颤, 室上性心动过速和早搏, 异常支气管痉挛。沙丁胺醇的不良反应的发生和严重程度取决于给药剂量和给药途径, 吸入药物比口服安全, 我们给的是吸入用法, 而且用量不超过 4 吸 (远远低于最大用量 8 吸/日), 根据临床观察, 是比较安全的。一旦发生副作用, 都由有经验的医务人员即时处理。

3) 呼出气冷凝液收集: 您将在医生的指导下, 在 15~20 分钟完成收集, 用来测定呼出气冷凝液 PH 值。

4) 您还需要填写相关调查问卷 (受试者筛选问卷及呼吸系统症状问卷—圣乔治呼吸问卷), 以便医生评价您近期相关疾病的症状及进展情况。

5) 身体检查: 量身高、体重、胸围、腰围、颈围、臀围及血压值。

6) 收集您是否有慢性肝病、肾病、与血液有关的病症以及其他的系统性疾病、经常应用的药物及是否有特殊职业暴露史等。

7) 收集您的人口学资料、个人行为及生活方式、家族史及现病史。

(3) 第 2-3 次随访: 您将于第 2 年和第 4 年,按照研究方案的安排, 随访时间和第一次严格间隔 12 个月和 36 个月 (最多误差 1 个月), 于每次随访时, 填写呼吸系统症状问卷 (同第一次随访)、身体检查 (身高、体重、血压)、配合研究者进行肺功能检测。

(4) 随访前您需要:

1. 在每次随访前一天, 您需避免食用过油腻的饮食。
2. 每次随访前一天, 您需要避免饮用含酒精的饮料。
3. 每次随访前 12 小时, 您不应从事中度或激烈的运动。
4. 第一次随访前 8-10 小时, 您不应进食任何食物。可适当少量饮水。
5. 每次访视前 24 小时内禁止吸烟。

6. 每次随访前 1 周, 您应避免服用抗过敏药。每次随访时, 您都会被询问是否使用药物。这并不会使您失去参加研究资格, 但会记录用于分析。您在每次随访时或之前的 4 周内若存在活动的上呼吸道疾病 (感染性或过敏性), 或已有症状, 您需要及时告知, 我们将调整您的随访时间表。遇到这种情况, 您需要打电话给您的医生来重新安排采样时间。

作为研究受试者, 您需要配合以下内容: 提供有关自身病史和当前身体状况的真实情况, 告诉研究医生自己在本次研究期间所出现的任何不适; 告诉研究医生自己在最近是否曾参与其他研究, 或目前正参与其他研究; 在随访期间, 如若诊断 COPD (即: 慢性阻塞性疾病), 需告知研究者 (见 12. 如果有问题或困难, 该和谁联系)。

5. 本项研究会持续多久？

本项研究总研究时长为 48 个月，共需随访 3 次。第一年完成第一次随访，第二年第 2 次随访，第四年完成第 3 次随访。每次随访的月和日尽量保持一致（错开时间不超过 1 个月），例如第一年随访时间为 2018 年 2 月 1 日，第二年为 2019 年 2 月 1 日。

6. 参加本项研究的风险是什么？

本研究仅收集资料和采集标本，并无特殊治疗，所以不会存在严重的风险。每次随访抽血过程中可能会有轻微的疼痛、出血和瘀血，也可有很低危险度的静脉炎（一种血管炎症）或血块凝结。呼出气冷凝液收集及肺功能为无创检测，测定时您的嘴通过一个一次性的消毒口嘴与肺功能仪或采样器相连，您可能刚开始带着口嘴呼吸时会有不适应。您可以随时摘下口嘴，等您适应后在进行采集，您不会出现任何危险。

问卷中的某些问题可能会让您感到不舒服，您可以拒绝回答。

7. 参加本项研究的获益是什么？

您不会因参加本项研究有直接获益，您的参与有助于建立中国肺高危人群筛查的关键技术和慢阻肺综合防控适宜技术，研究成果将有利于未来社区早期发现慢阻肺高危人群并且积极干预，促进国民健康，减少慢阻肺未来的发病率和致残率，为我国慢阻肺的防控做出积极有益的贡献。所有临床检查的结果可以帮助您更好地了解自己的健康状况。如果发现您患有某种疾病，您可以尽早地得到治疗。

8. 是否一定要参加并完成本项研究？

您是否参加这个研究完全是自愿的。如果您不愿意，可以拒绝参加，这对您目前或未来的医疗不会有任何负面影响。即使您同意参加以后，您也可以在任何时间改变主意，告诉研究者退出研究，您的退出不会影响您获得正常的医疗服务。

当您决定退出本项研究后，我们将停止收集您与本项研究有关的新数据，不会继续使用或者透露已经收集到的您因参加此项研究的相关信息并且及时将其销毁。但在以下极少数情况下，研究者将继续使用或透露您的相关信息，即使您已经退出研究或研究已经结束。这些情况包括：

- 1) 除去您的信息将影响研究结果的科学性或对数据安全的评价
- 2) 为研究、教学或其他活动提供一些有限的信息（这些信息不会包括您的姓名、身份证号、或者其他能识别您身份的个人信息）；

一旦出现任何可能会影响您决定是否继续参加该项研究的信息，我们会及时告知您。

关于剩余样本：采集的生物样本包括静脉血、尿液标本和呼出气冷凝液，除用于体检外，剩余标本将留存作为生物样本留存以便后续研究使用，留存样本再次使用需经伦理委员会批准。仍如前所述，我们会保证您相关信息的保密性。

9. 参加该项研究的费用和补偿

参加本研究您不需要任何花费，血常规化验、肝肾功能、肺功能检测、呼出气冷凝液生物标志物分析的检查及医疗咨询及体检费用均由申办方承担，其中血常规和肝肾功能的检查结果会以化验报告单的形式反馈给您。研究第 2 年和第 4 年的随访和肺功能检查也均为免费。您将于每次随访后获得一定金额（20 元）的食物和 30 元交通补助，于每次随访后发放。研究中涉及的抽血检查项目没有额外补偿。

10. 发生研究相关伤害的处理？

本研究仅收集资料，并无特殊治疗，所以不会存在严重的风险。但和其它任何研究一样，本研究可能存在另外的未知的或没有预料到的风险。当您的健康状况因参加本项研究而受到伤害时，请告知研究者（见 12. 如果有问题或困难，该和谁联系），我们会及时采取必要的医疗措施进行救治，并依照国家现行法律给予赔偿。

11. 我的信息会保密吗？

参加本研究，您的个人信息将被严格保密。您会得到一个代码编号，在北京大学第一医院的记录中将不会使用您的真实姓名。从这个研究中得出的关于您的信息将不会进入我的医疗记录。您的数据将被用于发表科学论文。如果发布研究结果，您的身份将被严格保密。

如果您决定参加本项研究，您参加研究及在研究中的个人资料均属保密。您的血/尿标本将以研究编号数字而非您的姓名加以标识。可以识别您身份的信息将不会透露给研究人员以外的人员，除非获得您的许可。所有的研究人员都被要求对您的身份保密。您的档案将保存在有锁的档案柜中，仅供研究人员查阅。为确保研究按照规定进行，必要时，政府管理部门或伦理委员会的成员按规定可以在研究单位查阅您的个人资料。本项研究结果发表时，将不会披露您个人的任何资料。

12. 如果有问题或困难，该与谁联系？

如果您有与本项研究相关的任何问题，请联系：

_____ 廖纪萍 _____ 医师， 联系电话：13521714181

_____ 王广发 _____ 医师， 联系电话：13810644029

如果您有与受试者自身权益相关的问题，可与北京大学第一医院生物医学研究伦理委员会联系，联系电话：010-66119025。

13. 签字

受试者声明

研究者向我说明了“慢阻肺高危人群筛查和社区综合防控适宜技术研究-课题 1: COPD 高危人群筛查体系的研究及推广”的研究背景、目的、步骤、风险及获益事项，我有足够的时间和机会提出问题，研究者做出的解答我很满意。我知道当我有问题或想进一步获得信息应当与谁联系。我阅读了这份知情同意书，决定参加本项研究。我知道我可以在研究期间的任何时候无需任何理由

都可以退出本项研究。我被告知我将得到这份知情同意书的副本，上面包含我和研究者的签名。

受试者签名：

日期：

研究者声明

我已向受试者讲解了“慢阻肺高危人群筛查和社区综合防控适宜技术研究-课题 1: COPD 高危人群筛查体系的研究及推广”的研究背景、目的、步骤、风险及获益情况，给予他/她足够的时间阅读知情同意书、与他人讨论，并解答了其提出的有关本项研究的问题；我告诉了该受试者遇到与研究相关问题时的联系方式；我告诉了该受试者可以在研究期间的任何时候无需任何理由退出本项研究。

研究者签名：

日期：